

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СУДОВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ НА РЕЖИМАХ ВІДМІННИХ ВІД НОМІНАЛЬНИХ

¹Рибалченко М.Є., ¹Білоусов Є.В., ¹Савчук В.П., ²Марченко А.П., ²Тулученко Г.Я.

¹Херсонська державна морська академія, Україна

²Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Оцінка технічного стану судових двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) за показниками робочого процесу є процедурою, яка регламентована правилами технічної експлуатації для більшості сучасних судових двигунів. Для контролю перебігу робочого процесу судовим персоналом з періодичністю в один місяць з двигуна знімаються індикаторні діаграми для подальшого аналізу. Для зняття діаграм, існує значна номенклатура засобів індицирування, від індикаторів з системою механічного запису, до систем з електронним перетворенням інформації як періодичної, так і безперервної дії. Для останніх систем розробляються програмні алгоритми обробки інформації, яка в подальшому використовується в цілях діагностики та/або для коригування процесів керування систем двигуна, що впливають на перебіг робочого процесу.

У практичній експлуатації механіками оцінюються лише незначна кількість параметрів робочого процесу, до яких можна віднести: максимальний тиск стиснення (p_c), максимальний тиск згоряння (p_z), індикаторна потужність циліндра (N_i), відхилення максимального тиску по окремих циліндрах (Δp_z). Така ситуація пояснюється трудомісткістю обробки індикаторних діаграм та відносно невисокою їх якістю (особливо діаграм, отриманих за допомогою механічних систем), що вимагає від обслуговуючого персоналу володіння спеціальними методами математичної обробки даних, чого в умовах масової підготовки судових механіків досягти досить проблематично.

Більш детальний аналіз робочого процесу заснований на зіставленні отриманих індикаторних діаграм з еталонними, отриманими в результаті стендових випробувань двигуна або отриманих аналітично з використанням методів математичного моделювання. Донедавна такий метод аналізу широко використовувався на флоті, однак структурні зміни в галузі експлуатації суден і всієї логістичної системи транспортування вантажів призвели до виникнення низки обмежувальних факторів, які ускладнюють використання таких підходів.

Традиційно як еталонні розглядалися діаграми робочого процесу, отримані в ході стендових випробувань двигуна на режимах близьких до максимальної тривалої потужності (Maximal Continuous Rating – MCR). Для цього двигун повинен бути виведений на режим MCR і пропрацювати на ньому протягом тривалого часу, необхідного для стабілізації теплового режиму. Вирішення завдання сильно ускладнюється якщо накласти на це ще й необхідність мінімізації впливу зовнішніх умов. А якщо враховувати сучасні тенденції до зниження швидкостей руху суден з метою економії палива, за яких прокладання маршруту не передбачає швидкісних ділянок і в той же час встановлює жорсткий графік руху, провести повноцінні випробування часто неможливі.

Для вирішення цієї проблеми авторами запропоновано використання як еталонних, індикаторних діаграм, отриманих для інших режимів роботи двигуна, проте номенклатура таких діаграм, які отримують під час стендових випробувань двигуна, досить обмежена. Як правила це режими, що відповідають навантаженням 25, 50, 75, 90, 100 і 110 % від MCR.

Основним джерелом інформації про результати випробування двигуна є протокол випробувань (Shop Test Report) (рис. 1), в якому відображені зовнішні умови, час, характеристики використаного палива та основні результати проведених випробувань.

У цьому документі наводяться індикаторні діаграми робочого процесу отримані під час випробувань (рис. 2). При цьому індикаторні діаграми pV -координатах отримані в умовах синхронізації з положенням поршня в робочому циліндрі а діаграми $p\phi$ -координатах виконані без синхронізації і можуть бути використані тільки для оцінки таких показників як p_c і p_z .

Пошук нових методів об'єктивного контролю параметрів робочого процесу шляхом більш глибокого аналізу індикаторних діаграм в умовах обмеженості об'єктивної інформації є важливим науково-практичним завданням.

Рисунок 1 – Протокол випробувань (Shop Test Report) двигуна 8K90MC-C виконаних на заводі корпорації DOOSAN Engine Co., Ltd.

Рисунок 2 – Результати індицирування малооборотного двигуна 8K90MC-C на навантаженні 75% MCR

Виходячи з вищесказаного, можна виділити два основні напрямки вирішення цього завдання, які вимагають паралельної реалізації:

- розробка методів отримання еталонних індикаторних діаграм для режимів, відмінних від MCR;
- розробка методів обробки індикаторних діаграм, отриманих як растрові зображення, так і за результатами електронного сканування параметрів робочого процесу, а також отриманих аналітично як еталонні.

Останнє пояснюється тим, що часто можна зіткнутися із ситуацією, коли на судні є протокол стендових випробувань двигуна в растровому форматі (Shop Test Report) (рис. 1), а зараз індицирування двигуна ведеться з використанням переносних електронних індикаторів. У цьому випадку результати індицирування можуть бути представлені у вигляді числових масивів, придатних для подальшої обробки. Тому виникає необхідність з'єднати ці два види подання інформації для спільного використання з метою поглибленого аналізу робочих процесів з метою виявлення відхилень у технічному стані двигуна від нормативних.

В загалом, необхідна методика обробки растрових зображень та переведення їх у цифровий формат з обробкою для подальшого поглибленого аналізу параметрів робочого процесу. Крім того, методика повинна дозволяти працювати і з цифровими масивами отриманими в результаті електронного індицирування засобами доступними для цього на судні, а також з аналітично отриманими еталонними індикаторними діаграмами для режимів, відмінних від MCR.

Загальна схема комплексної обробки даних для вирішення поставленої задачі представлена на рис. 3.

Комплексна обробка включає кілька етапів:

- обробка растрових зображень поділом ліній стиснення та розширення;
- оцифрування отриманих графіків;
- експорт даних до розрахункового комплексу для обробки індикаторних діаграм, що включає перебудову діаграм з pV в $p\phi$ -координати;
- контрольна оцінка результатів розрахунків із результатами випробувань двигуна;
- отримання «базових» індикаторних діаграм у $p\phi$ -координатах, що відповідають режимам стендових випробувань двигуна;
- побудова по «базовим» кривим 3D поверхні робочих режимів двигуна;
- виділення «еталонної» індикаторної діаграми для заданого режиму роботи двигуна шляхом розтину полігону відповідною площиною;
- експорт «еталонної» та фактичної індикаторної діаграми до розрахункового комплексу;
- порівняння отриманих результатів, оцінка відхилень фактичної діаграми від «еталонної», виявлення причин таких відхилень.

Попередня обробка растрових зображень індикаторних діаграм зводиться до їх очищення від графічного шуму та всіх інших зображень, які не мають відношення до діаграм у pV -координатах.

Ця процедура може бути виконана в будь-якому редакторі растрових зображень. Також необхідно відокремити лінії стиснення та розширення, виділивши їх різними кольорами, оскільки більшість існуючих програм для оцифрування графічних зображень дозволяють розрізняти кольори графіків.

Процедура оцифрування растрових зображень індикаторних діаграм повинна виконуватися для кожного двигуна індивідуально і від якості виконання цього етапу залежить подальша точність та об'єктивність отриманих оцінок. У той же час, цей етап необхідно виконати тільки один раз, оскільки на основі отриманих результатів формується еталонна 3D поверхня, яка використовується для отримання еталонних діаграм для будь-якого навантажувально-швидкісного режиму роботи конкретного двигуна.

На наступному етапі, обробляються індикаторні діаграми для кожного режиму випробувань окремих циліндрів. За результатами усереднення отриманих масивів, будуються «базові» діаграми необхідні для формування 3D поверхні (рис. 3).

Задача апроксимації експериментальної залежності тиску в циліндрах p від кута повороту колінчастого валу ϕ і ефективної потужності N_e розв'язувалася шляхом побудови складеної поверхні по сітці кривих, де в якості складових використовуються поверхні Кунса.

При перетині отриманої 3D поверхні відповідною площиною отримуємо теоретичну «еталонну» індикаторну діаграму (рис. 3) та відповідний числовий масив, який може бути оброблено як і базові криві, отримані за результатами оцифрування експериментальних даних. На рис. 3 надано приклад отримання такої діаграми для навантаження 40% від MCR.

За результатами аналізу числових масивів, отриманих у результаті оцифрування індикаторних діаграм, програмний модуль, розроблений у межах цього дослідження, дозволяє виділити 46 параметрів, що характеризують робочий процес двигуна. Частина цих параметрів використовуються як контрольні, а частина може бути використана як діагностичні.

На рис. 3 представлені результати обробки індикаторних діаграм за матеріалами стендових випробувань для двигуна 8K90MC-C, що працює на навантаженні 90% MCR.

Рисунок 3 – Схема комплексного аналізу робочих процесів суднових двигунів заснованого на побудові та використанні тривимірних полігонів, що використовуються для отримання еталонних індикаторних діаграм для всіх режимів роботи двигуна

На рис. 4 наведено порівняння теоретично отриманої «еталонної» індикаторної діаграми з результатами стендових випробувань двигуна MAN 8K90MC-C при режимі 40% від MCR.

Рисунок 4 – Порівняння еталонної індикаторної діаграми, отриманої аналітично (сині точки), з результатами стендових випробувань двигуна MAN 8K90MC-C при режимі 40% від MCR (суцільна червона лінія) (заводський номер двигуна DML1-2046, який побудований у 2008 році корпорацією DOOSAN-MAN Diesel)

Висновки. Для оцінки технічного стану суднових малооборотних двигунів за параметрами робочого процесу розроблено методологію, що дозволяє аналізувати індикаторні діаграми, отримані як шляхом оцифрування растрових зображень з протоколів стендових випробувань двигуна, так і отриманих шляхом індиціювання електронними пристроями. Розрахунковий модуль, розроблений авторами, дозволяє визначити ряд показників, що характеризують робочий процес двигуна, які використовуються для діагностичних цілей. Обробка та аналіз індикаторних діаграм дозволяє отримати серію базових кривих, на основі яких формується цифровий профіль робочого процесу для всього діапазону робочих режимів у вигляді 3D поверхні. Використання профілю дозволяє аналітично отримувати «еталонну» індикаторну діаграму для будь-якого режиму його роботи та проводити індиціювання і оцінку стану двигуна на будь-якому режимі, відмінному від MCR.

В розглянутих випадках відносна похибка між експериментальними та теоретичними індикаторними діаграмами не перевищувала 4%, що цілком прийнятно для вирішення задач діагностування під час експлуатації суднових двигунів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Суворов, П. С. (2017), Судовые двигатели внутреннего сгорания и их техническая эксплуатация, Одесса: ОНМА.
2. Одинцов, В. И., Кабыш, С. А. (2012), 'Диагностирование технического состояния дизелей по параметрам рабочего процесса', Вестник АГТУ, №1, С. 123–128.
3. Engine Indicators Type 50 and Type 30 – Operating Instructions. Part-No. 4651.98.00020, (2017), Friedrich Leutert GmbH & Co., Germany, Adendorf.
4. Off-line PMI System Pressure Analyser User's Guide. Reg. № 39661314, (2007), MAN Diesel, Denmark, Copenhagen, June.
5. Варбанец, Р. А. (2010), Диагностический контроль рабочего процесса судовых дизелей в эксплуатации. Диссертация докт. техн. наук, Одесская национальная морская академия, Одесса.
6. Білоусов, Є. В., Савчук, В. П., Тулученко, Г. Я. (2021), 'Аналітичний опис індикаторних діаграм'. Розвиток транспорту. № 1(8), с. 47–61. 10. Pawletko, R., Polanowski, S. (2014), 'Evaluation of Current Developments and Trends in the Diagnosis of Marine Diesel Engines Based on the Indicator Diagrams Analysis'. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, № 4, pp. 389–396.